

Актуальні процеси імплементації європейського законодавства в сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства України

Предмет дослідження. У статті розглянуто актуальні процеси імплементації європейського законодавства в сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства.

Мета дослідження. Розглянуто основні аспекти з виконання зобов'язань України відповідно до вимог Директиви 2009/73/ЄС «Щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу», Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність.

Методи дослідження. Визначено причини повільних темпів розвитку законодавчих новацій для забезпечення вимог Угоди про Асоціацію. З метою підвищення рівня імплементації європейського законодавства в сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства України запропоновано низку заходів.

Результати роботи. У глобальному вимірі український енергетичний сектор забезпечує енергетичну безпеку європейського континенту. Однак, у сфері сталого енергетичного розвитку порушуються питання не тільки забезпечення потреб людства енергоресурсами, а й зниження деструктивного антропогенного впливу на навколишнє середовище.

Висновки. Запропоновані заходи є ефективними інструментами у процесі імплементації європейського законодавства в сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства України.

Ключові слова: імплементація, енергетичне законодавство, директива, стратегія, енергетичний розвиток, Європейський Союз, енергетична політика, енергоефективність.

ТОРМОСОВ Р.Ю.

Актуальные процессы имплементации европейского законодательства в области устойчивого энергетического развития к законодательству Украины

Цель исследования. Рассмотрены основные аспекты по выполнению обязательств Украины в соответствии с требованиями Директивы 2009/73 / ЕС «Об общих правилах для внутреннего рынка природного газа», Директивы 2012/27 / ЕС об энергоэффективности.

Методы исследования. Определены причины медленных темпов развития законодательных новаций для обеспечения требований Соглашения об Ассоциации. С целью повышения уровня имплементации европейского законодательства в области устойчивого энергетического развития законодательству Украины предложен ряд мероприятий.

Результаты работы. В глобальном измерении украинский энергетический сектор обеспечивает энергетическую безопасность европейского континента. Однако, в области устойчивого энергетического развития затрагиваются вопросы не только обеспечения потребностей человечества энергоресурсами, но и снижение деструктивного антропогенного воздействия на окружающую среду.

Выводы. Предложенные меры являются эффективными инструментами в процессе имплементации европейского законодательства в области устойчивого энергетического развития законодательству Украины.

Ключевые слова: имплементация, энергетическое законодательство, директива, стратегия, энергетическое развитие, Европейский Союз, энергетическая политика, энергоэффективность.

ТОРМОСОВ Р.Ю.

Actual processes of implementation of European legislation in the field of sustainable energy development to the legislation of Ukraine

The subject. The article considers the current processes of implementation of European legislation

in the field of sustainable energy development to the legislation.

The purpose. *The main aspects of fulfilling Ukraine's obligations in accordance with the requirements of Directive 2009/73 / EC «On common rules for the internal market in natural gas» and Directive 2012/27 / EC on energy efficiency are considered.*

Research methods. *The reasons for the slow pace of development of legislative innovations to meet the requirements of the Association Agreement have been identified. In order to increase the level of implementation of European legislation in the field of sustainable energy development to the legislation of Ukraine, a number of measures have been proposed.*

Results of work. *In the global dimension, the Ukrainian energy sector ensures the energy security of the European continent. However, in the field of sustainable energy development, issues are raised not only to meet the needs of mankind for energy resources, but also to reduce the destructive anthropogenic impact on the environment.*

Conclusions. *Proposed measures are effective tools in the process of implementation of European legislation in the field of sustainable energy development to the legislation of Ukraine.*

Keywords: *introduction, energy legislation, directive, strategy, energy development, European Union, energy policy, energy efficiency.*

Постановка проблеми. З початку набуття незалежності українське політико-економічне середовище продовжувало перебувати у залежності від зовнішніх джерел енергії, зокрема російських. Критичний рівень енергозалежності країни за останні роки обумовив нагальну потребу формування в Україні системи потужної енергетичної безпеки на засадах стратегічного планування сталого енергетичного розвитку, поштовхом до якого стало підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (далі – ЄС). Тому на сьогоднішній день у країні відбувається реформа енергетики через гармонічну імплементацію європейського енергетичного законодавства до українського правового поля. Враховуючи стратегічну економічну й суспільну значущість енергетичної галузі України, актуальним питанням є дослідження сучасних трансформаційних процесів у вітчизняному законодавстві у світлі імплементації регуляторної бази ЄС.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Економічну політику України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції досліджує А. С. Завербний. Формування енергетичної політики України відповідно до глобальної парадигми сталого розвитку розглядає у своїх працях В.Е. Лір. О.А. Миколюк вивчає забезпечення енергетичної безпеки шляхом здійснення стратегічного реформування енергозабезпечення України як вектору процесу євроінтеграції. Також дослідженню питання енергетичного розвитку присвятили свої праці В.І. Ліщук, М.Є. Ліщук, А. Т. Московчук та інші вчені. Однак, питання стану процесу імплементації

Європейського законодавства в сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства України та його результатів з метою оцінки рівня реалізації Угоди про Асоціацію у сфері енергетики, недостатньо висвітлено в наукових колах, що актуалізує дослідження цієї проблематики

Мета статті. Дослідження актуальних процесів імплементації Європейського законодавства в сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства для оцінки рівня реалізації Угоди про Асоціацію у сфері енергетики і розробки пропозицій із вдосконалення виконання її умов.

Виклад основного матеріалу. Енергетична галузь є стратегічно важливою галуззю економіки України, оскільки від її безпечної роботи та сталого розвитку залежить рівень якості життєдіяльності суспільства. У глобальному вимірі український енергетичний сектор забезпечує енергетичну безпеку європейського континенту. Однак, у сфері сталого енергетичного розвитку порушуються питання не тільки забезпечення потреб людства енергоресурсами, а й зниження деструктивного антропогенного впливу на навколишнє середовище.

З цією метою в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і, зокрема, Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії, підписаним у 2016 р у м. Брюссель, яким передбачено розвиток енергетичної інфраструктури України та реалізація проектів, які

поглиблюють її інтеграцію в європейську енергетичну інфраструктуру ЄС [1], сьогодні в Україні відбувається процес імплементації засад енергетичного законодавства ЄС шляхом ухвалення фундаментальних законів та нормативно – правових актів вторинного законодавства.

Так, виконанням зобов'язань України відповідно до підписаного Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та впровадження засад Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема Директиви 2009/73/ЄС «Щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу» і Регламенту ЄС 715/2009 «Про умови доступу до мереж транспортування природного газу», стало ухвалення у 2015 р. Закону України «Про ринок природного газу» [2], побудованому на принципах вільної конкуренції між постачальниками природного газу та високого захисту прав та інтересів його споживачів.

Реформування ринку газу в рамках Директиви 2009/73/ЄС у 2019 р. ознаменувалось прийняттям Закону «Про концесії» [3], яким визначено умови модернізації газової інфраструктури шляхом залучення міжнародних партнерів до ефективного управління українською газотранспортною системою (далі – ГТС) України. Крім того було результативно розглянуто законопроекти щодо імплементації відокремленого незалежного оператора ГТС.

З метою дотримання принципів сталого енергетичного розвитку Міністерством енергетики та вугільної промисловості було ініційовано низку заходів:

1. Перехід на розрахунки в одиницях енергії (кВт · год), що передбачає закріплення права за провадження обліку газу в енергетичних одиницях.

2. У вирішення питання побудови газової біржі та клірингової діяльності в Україні запропоновано проекти, якими передбачено гармонізувати Закон «Про ринок природного газу» шляхом впровадження термінологічного фонду та регуляторних заходів біржової, позабіржової та брокерської торгівлі, а також заходів з хеджування ризиків. Достатньо дискусійним є питання появи нових функцій Міністерства, зокрема тих, що виконуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (що створена відповідно до прийнятого у 2016 р. Закону) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вважаємо, що таке дублювання повноважень не сприяє ефективній діяльно-

сті і зумовлює появу помилок як в наданні поточних послуг, так і в звітності, тому вважаємо, це питання необхідно чітко вирішити та прописати у змінах до Закону «Про ринок природного газу».

В рамках узгодження законодавства у сфері приладів відповідно до норм ЄС, Кабінет міністрів змінив Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, зокрема правки стосуються вимог до еко дизайну енергоспоживних продуктів з метою організації їх вільного доступу на міжнародні ринки.

Також на виконання Директиви 2009/73/ЄС урядом було розглянуто питання оптимізації ціноутворення шляхом зниження ціни на газ для споживачів потреби яких задовольняються відповідно до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, однак це викликало конфлікти з НАК «Нафтогаз України», який, втім, було розв'язано через прийняття урядом низки регулюючих постанов, тим не менш, така неузгодженість дій не сприяє сталому енергетичному розвитку України.

У 2019 р. було досягнуто мету реформаційної моделі анбандлінгу НАК «Нафтогаз України», тобто відокремлення від компанії незалежного ГТС, зокрема їм стало новостворене ТОВ «Оператор ГТС України», менеджмент за яким ведеться АТ «Магістральні газопроводи України», що знаходиться у підпорядкуванні Міністерства фінансів України. Ця реформа закріплює прогресивну політику щодо побудови прозорого ринку газу та дозволяє активізувати процеси видобутку українського газу.

Отже, у виконанні Директиви 2009/73/ЄС варто відзначити позитивну регуляторну діяльність, спрямовану на вдосконалення нормативно-законодавчої бази, та її спрямування на більшу гнучкість та ліквідність ринку, однак, за наполяганням Секретаріату Енергетичного Співтовариства, необхідно організувати повну незалежність роботи регулятора.

Досить негативним моментом, що гальмує імплементацію Європейського законодавства в сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства України, є неузгодженість дій між урядом та НАК «Нафтогаз України», зокрема у питанні цінового регулювання.

Одним із пріоритетів енергетичної політики ЄС є енергоефективність і ключовим документом,

що визначає фундаментальні засади заохочення до енергоефективності та її підвищення, є Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність, імплементація якої має відбуватись відповідно до українських реалій. З цією метою було прийнято низку законодавчих новацій, зокрема, для виконання статей Директиви 2012/27/ЄС: «Облік»; «Інформація для формування рахунків»; «Вартість отримання облікової інформації та інформації для формування рахунків»; «Інформація для споживачів та програма впровадження» було прийнято Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» [4]. Виконувати статтю Директиви 2012/27/ЄС «Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка» покликано Закон «Про Фонд енергоефективності» [5], окремі засади знайшли відображення у Законі «Про житлово-комунальні послуги» [6].

Однак, разом із цим Законопроект «Про енергоефективність», незважаючи на його пріоритетність у плануванні сталого енергетичного розвитку України та витрачені ресурси, досі не ухвалено, що, на нашу думку, є значною проблемою в імплементації енергетичного законодавства ЄС, оскільки критично важливими статтями є «санкції за порушення законодавства у сфері енергетичної ефективності; накладання урядом реальних обов'язків зі скорочення споживання енергії на постачальників; та лідерська роль державних закладів та установ у користуванні лише найбільш енергоефективними товарами та послугами» [7, с. 43].

До позитивних дій з імплементації Директиви 2012/27/ЄС віднесемо ухвалення національної цілі України з енергоефективності на період до 2020 р. [8], якою передбачено 20 % зниження кінцевого енергоспоживання у 2020 р. Значущий показник корелюється з Енергетичною стратегією до 2035 р. та Національним планом дій з енергоефективності на період до 2020 р.

Таким чином, розглянувши основні Директиви ЄС у сфері енергетики та процес їх імплементації до українського законодавства, можна робити висновок про досить повільні темпи розвитку законодавчих новацій для забезпечення вимог Угоди про Асоціацію. Вважаємо, що причинами такого стану є: кризова геополітична ситуація в країні, проблеми всередині Уряду, зміна його складу, брак комунікації та належних обговорень, прийняття рішень у «турбо-режимі», відсутність діалогу з населенням країни.

Тому, з метою підвищення рівня імплементації європейського законодавства в сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства України вважаємо необхідним:

1. Приймати врівноважені рішення під час формування законодавчої бази та ставити більш амбітні цілі;
2. Забезпечити повну незалежну діяльність Державної регуляторної служби України;
3. Прийняти Закон «Про енергоефективність»;
4. Розробити концепцію щодо стимулювання видобутку газу;
5. Залучати громадський сектор до обговорення законотворчого процесу.

Висновки

Таким чином, процес імплементації європейського законодавства у сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства України відзначається як низкою позитивних моментів, так і серйозними викликами, які дотепер не були гідно подолані. Так, вдосконалення української енергетичної політики та гармонізація її з вимогами ЄС супроводжувалося: ухваленням Закону «Про ринок природного газу», побудованому на принципах вільної конкуренції між постачальниками природного газу та високого рівня захисту прав його споживачів; Закону «Про концесії», яким передбачено модернізацію газової інфраструктури шляхом залучення міжнародних партнерів до управління ГТС. Міністерством енергетики та вугільної промисловості розпочато амбітний шлях до побудови в Україні газової біржі; проведенням анбандлінгу НАК «Нафтогаз України», що закріплює прогресивну політику щодо побудови прозорого ринку газу та дозволяє активізувати процеси видобутку українського газу.

Негативним моментом, що гальмує імплементацію Європейського законодавства у сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства України, є неузгодженість дій між урядом та НАК «Нафтогаз України», а також низка інших проблем, визначених у роботі. З метою нівелювання або мінімізації впливу зазначеної проблематики, вважаємо необхідним проводити заходи: прийняття виважених та врівноважених рішень під час формування законодавчої бази; забезпечення незалежної діяльності; Державної регуляторної служби України; ухвалити Закон «Про енергоефективність»; розробити концепцію щодо стимулювання видобутку газу; залучати гро-

мадський сектор до обговорення законотворчого процесу. Так, запропоновані заходи є ефективними інструментами у процесі імплементації європейського законодавства в сфері сталого енергетичного розвитку до законодавства України.

Список використаних джерел

1. Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-16#Text
2. Закону України від 09.04.2015 р. № 329-VIII «Про ринок природного газу» [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text>
3. Закон України від 03.10.2019 р. № 155-IX «Про концесію» [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-IX#Text>
4. Закон України від 22.06.2017 р. «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#Text>
5. Закон України від 08.06.2017 р. № 2095-VIII «Про Фонд енергоефективності» [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19#Text>
6. Закон України від 09.11.2017 р. № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text>
7. Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС у сферах енергетики та довкілля за 9 місяців 2019 року [Електронний ресурс]. URL: <https://dixigroup.org/analytic/ukraina-ta-uhoda-pro-asotsiatsiiu-novyj-sezon-monitoringovyj-zvit-za-9-misiatsiv-2019/>
8. Схвалено національну ціль з енергоефективності на період до 2020 р. відповідно до європейських директив [Електронний ресурс]. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnu-cil-z-energoefektivnosti-na-period-do-2020-r-vidpovidno-do-yevropejskih-direktiv#:~:text=Na%20zasidanni%20Uriadu%20pid%20holovuvanniam,na%20period%20do%202020%20roku.&text=tonn%20naftovoho%20ekvivalenta%20u%202020,naftovoho%20ekvivalenta%20u%202020%20rotsi>

References

1. Memorandum pro vzaiemorozuminnia shchodo Stratehichnoho Enerhetychnoho Partnerstva mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom spilno z Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii

[Elektronnyi resurs]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-16#Text

2. Zakonu Ukrainy vid 09.04.2015 r. № 329-VIII «Pro rynek pryrodnoho hazu» [Elektronnyi resurs]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text>

3. Zakon Ukrainy vid 03.10.2019 r. № 155-IX «Pro kontsesiiu» [Elektronnyi resurs]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-IX#Text>

4. Zakon Ukrainy vid 22.06.2017 r. «Pro komertsiiinyi oblik teplovoi enerhii ta vodopostachannia» [Elektronnyi resurs]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19#Text>

5. Zakon Ukrainy vid 08.06.2017 r. № 2095-VIII «Pro Fond enerhoefektyvnosti» [Elektronnyi resurs]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19#Text>

6. Zakon Ukrainy vid 09.11.2017 r. № 2189-VIII «Pro zhytlovo-komunalni posluhy» [Elektronnyi resurs]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text>

7. Monitorynhovyi zvit pro prosuvannia Ukrainy u vykonanni Uhody pro asotsiatsiiu z YeS u sferakh enerhetyky ta dovkillia za 9 misiatsiv 2019 roku [Elektronnyi resurs]. URL: <https://dixigroup.org/analytic/ukraina-ta-uhoda-pro-asotsiatsiiu-novyj-sezon-monitoringovyj-zvit-za-9-misiatsiv-2019/>

8. Skhvaleno natsionalnu tsil z enerhoefektyvnosti na period do 2020 r. vidpovidno do yevropeiskykh dyrektyv [Elektronnyi resurs]. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-nacionalnu-cil-z-energoefektivnosti-na-period-do-2020-r-vidpovidno-do-yevropejskih-direktiv#:~:text=Na%20zasidanni%20Uriadu%20pid%20holovuvanniam,na%20period%20do%202020%20roku.&text=tonn%20naftovoho%20ekvivalenta%20u%202020,naftovoho%20ekvivalenta%20u%202020%20rotsi>

Дані про автора

Тормосов Руслан Юрійович,

к.е.н., доцент, виконавчий директор, Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку»

Данные об авторе

Тормосов Руслан Юрьевич,

к.э.н., доцент, исполнительный директор, Всеукраинская благотворительная организация «Институт местного развития»

Data about the author

Ruslan Tormosov,

PhD in economic sciences, Assistant Professor, Executive Director of All-Ukrainian Charitable Organization «Municipal Development Institute»